

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGI . PIRLS XALQARO BAHOLASH YUTUQLARI

Matyakubova Nuriya Azimboyevna

UrDU magistratura bo‘limi ta’lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi (Boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi 2-bosqich
talabasi

Erkinova Navbahor Saparboy qizi

UrDU BT va STI yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ona tili va o‘qish darsligi va uni baholash dasturlari - PIRLS haqida so‘z yuritiladi. Unda o‘qish savodxonligi maqsadlari va tushunish jarayonlari, shuningdek, tadqiqot doirasida PIRLS baholash dasturining yutuqlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

KALIT SO‘ZLAR: ona tili darslarida, PIRLS, o‘qish savodxonligi, islohotlar assotsiatsiya, ta‘lim tizimi, konstruktivlik, tajriba;

KIRISH

Ta’limiy ehtiyojni qondirish - bugungi taraqqiyot jarayonining muhim elementlaridan biri bo‘lgani holda, jamiyat rivojlanishining eng ahamiyatli elementi ham hisoblanadi. Bu ta’lim va tarbiyaning yuqori bosqichga ko‘tarilishi bilan belgilanadi. Ayni shu maqsadda bugun O‘zbekiston ta’lim tizimida ham tub o‘zgarish va islohotlar ro‘y bermoqdaki, ulardan biri - xalqaro baholash tadqiqotlarida respublikamizning ishtirokidir. Jumladan, boshlang‘ich ta’limi ta’limning eng muhim bo‘g‘ini sifatida o‘z sifat darajasini oshirishi zaruriy masaladir. Ayniqsa, o‘qish savodxonligining yuqori darajada bo‘lishi ta’limning ushbu bosqichida eng zaruriy omillardan biridir.

ASOSIY QISM

PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro

miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilashda ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan tahlillarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifi ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda.

O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni "badiiy tajriba orttirish", "axborotni olish va undan foydalanish"ga qaratiladi. O'z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

- diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
- kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;
- g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish.

Mamlakatimiz ta'lim tizimiga kirib kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, xalqaro baholash dasturlari bugunning dolzarb masalasi sifatida qaralmoqda. Chunonchi, O'zbekistonning 2021-yilda PIRLS tadqiqotida ishtiroki ushbu dastur borasida ko'plab izlanishlar olib borishni, ularni maktab amaliyotiga joriy etishni taqozo etadi. Ko'pchilikka ma'lumki, PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) bu - 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini

baholovchi xalqaro tadqiqot. Har besh yilda o'tkazilib kelinayotgan ushbu dastur 2001-yilda joriy etilgan bo'lib, 2021-yilda beshinchi marta tashkil etildi. Xalqaro baholashning ushbu turi o'quvchilarning matnni o'qib, to'g'ri talqin qilishlari, mustaqil mulohaza yurita olishlari hamda xulosalar chiqara olishlarini tekshirishga qaratilgan. Ushbu jihatda PIRLS jahonning turli mamlakatlaridagi o'qitish tajribalarini qiyoslaydi hamda ular o'rtasida reytingni aniqlaydi. PIRLS tadqiqoti faqatgina o'quvchilar savodxonligini aniqlashga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimidan iborat bo'lib qolmay, o'z ichiga bu borada ta'limda olib borilayotgan islohotlarni aniqlovchi so'rovnomalarni ham oladi.

Bunday so'rovnomalar maktab ma'muriyati, o'qituvchilar hamda ota-onalar yoki vasiylar o'rtasida tashkil etiladi. O'quvchilarning ta'lim olishidagi imkoniyatlari hamda sharoitlari haqidagi so'rovnoma ma'lumotlari ta'lim natijalarini talqin qilishda muhim rol o'ynaydi. PIRLS tadqiqotining muhim jihatlaridan biri shuki, dasturda erishilgan natijalar tahlili hamda o'tkazilgan so'rovnomalar ma'lumotlarining umumlashtirilishi dunyo bo'ylab o'qish savodxonligini oshirishdagi eng yaxshi tajribalarga doir qimmatli ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir. O'quvchilar matndan ma'no hosil qilar ekan, bunda o'qish savodxonligining ikki muhim jihati yuzaga chiqadi - interaktiv hamda konstruktiv. Interaktivlik xususiyati matn bilan ishlash asnosida o'quvchi hamda asar o'rtasidagi muloqotni aks ettirsa, konstruktivlik esa o'z nomi bilan (construction - ing. qurish, tuzish) matndan yangi ma'noni, xulosalarni yaratishni taqozo etadi.

PIRLS o'quvchilarning badiiy va axborot olish ko'nikmasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, shunga ko'ra ikki xil ko'rinishdagi matnlar asosida topshiriqlar ishlab chiqiladi:

- badiiy matnlar;
- axborot matnlari.

Bunda quyidagicha o'qitish maqsadlari qo'yiladi:

- badiiy tajriba orttirish;
- ma'lumot olish va undan foydalanish uchun o'qish

O'quvchilar tilni tushunishi hamda badiiy shakl va vositalarni aniqlay olishi matni qay darajada o'zlashtirganliklarini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi hamda bu badiiy tajriba orttirish maqsadini aks ettiradi. Ushbu maqsadni amalga oshirishda badiiy matnlar tanlanadi. Bunday matnlar o'quvchilarga voqeahodisani shunchaki tasvirlabgina qolmay, badiiy vositalar yordamida voqelikni his qilishlari hamda aniq tasavvur etishlariga ko'maklashadi.

Ma'lumot olish va undan foydalanish maqsadini yuzaga chiqarish uchun esa ko'proq axborot matnlaridan foydalaniladi. Yosh o'quvchilarga ilmiy, tarixiy, geografik va boshqa turdagi bir qator axborot matnlarini o'qish tavsiya etiladi. Bunda o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda matnlar tanlanadi.

PIRLS tadqiqoti tomonidan o'qish savodxonligiga berilgan ta'rif IEA xalqaro assotsiatsiyasining 2001-yildagi tadqiqotiga asoslangan bo'lib, unda o'qish savodxonligi "tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan va/yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyati" deb izohlangan.

XULOSA

O'qish savodxonligining ahamiyatini tushungan holda xulosa qilish mumkinki, PIRLS baholash dasturi nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini kengaytiradi, balki butun mamlakat milliy ta'lim tizimining jahon reytingidagi o'rnini belgilashda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
2. "PIRLS 2021 xalqaro solishtirma tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari" nomli taqdimot.

3. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005.

4. X.G'ulomova, Sh.Yo'ldasheva, G.Mamatova, H.Boqiyeva. Husnixat va uni o'qitish metodikasi – T.: TDPU, 2009-70-bet

5. Azimova I. va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi 2-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.